

Protocolo para el seguimiento de poblaciones de *Vertigo angustior* y *V. moulinsiana* (Gastropoda: Vertiginidae). Experiencia desarrollada en el espacio natural del Estany de Banyoles (Girona, España)

Protocol for monitoring populations of *Vertigo angustior* and *V. moulinsiana* (Gastropoda: Vertiginidae). Experience developed in the natural area of Estany de Banyoles (Girona, Spain)

Ma José MADEIRA*, **, Benjamín J. GÓMEZ-MOLINER*, **, Miquel CAMPOS*** & Quim POU***

Recibido el 12-XI-2018. Aceptado el 17-V-2019

RESUMEN

Vertigo moulinsiana y *V. angustior* son dos de las cuatro especies pertenecientes al género *Vertigo* (Gastropoda: Vertiginidae) incluidas en la Directiva del Consejo 92/43 / CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. Ambas especies son muy sensibles a los cambios en el drenaje y a la perturbación y fragmentación de su hábitat, siendo éstas las principales causas de la significativa disminución de sus poblaciones en las últimas décadas. Actualmente, la cuenca lacustre de Banyoles, en el cuadrante noreste de Cataluña, alberga en su conjunto los mejores núcleos poblacionales de ambas especies en la península ibérica. Durante el periodo 2014-2017, se llevó a cabo en esta zona el proyecto LIFE Nature "LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT / ES / 001091)", con el objetivo de recuperar y conservar a largo plazo estas dos especies. Para ello, se diseñó un protocolo basado en las propuestas desarrolladas para el seguimiento de estas especies en las islas británicas, pero adaptándolo a las condiciones propias de la península ibérica, con el fin de favorecer el monitoreo efectivo de ambas especies. El desarrollo de una metodología estandarizada para monitorear y recuperar las poblaciones de ambas especies en la península ibérica es de gran interés, ya que permitirá definir las pautas de trabajo a seguir en futuros estudios de monitoreo y manejo de estas dos especies.

ABSTRACT

Vertigo moulinsiana and *V. angustior* are two of the four species belonging to the genus *Vertigo* (Gastropoda: Vertiginidae) included in the Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Both species are very sensitive to changes in the drainage conditions and to fragmentation of their habitat, these being the main causes of the significant decline in their populations in recent decades. According to

* Dept. Zoología y B.C.A; Facultad de Farmacia; Universidad del País Vasco (UPV/EHU); Paseo de la Universidad nº 7; 01006- Vitoria-Gasteiz, Spain E-mail: mariajose.madeira@ehu.es

** Biodiversity Research Group, Centro de Investigación Lascaray Ikergeunea, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 01006 Vitoria-Gasteiz, Spain.

*** Consorci de l'Estany. Plaça dels Estudis, 2; 17820 - Banyoles (Girona). Spain. E-mail: consorci@consorci-delestany.org

current data, it can be considered that the Lake Banyoles system, situated in the northeast quadrant of Catalonia, is one of the best places in the Iberian Peninsula for conservation of these species. During 2014-2017 a LIFE Nature project "LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091) was carried out at the Banyoles lake system with the aim of the recovery and long-term conservation of these two species. One of the objectives defined within this project was to devise a protocol for an effective monitoring of both species. For this, a protocol was designed based on the proposals developed to monitor these species in the British Isles, but adapting it to the specific conditions of the Iberian Peninsula. The development of a standardized methodology for monitoring and recovering their natural populations in the Iberian Peninsula will be of great interest to define the guidelines to be followed in future works of monitoring and management of these two species.

INTRODUCCIÓN

El género *Vertigo* contiene varias especies de micromoluscos, cuya biología es muy poco conocida, existiendo muy pocos estudios relativos a determinar aspectos básicos sobre el ciclo biológico o de los requerimientos ecológicos de las diferentes especies (POKRYSZKO, 1990; 2003). Varias de las especies europeas del género *Vertigo* están restringidas a hábitats húmedos y de sustratos calcáreos (CAMERON ET AL., 2003; VABROVÁ ET AL., 2009). *Vertigo angustior* (Jeffreys, 1830) y *V. moulinsiana* (Dupuy, 1849) son dos de las cuatro especies del género *Vertigo* (Gastropoda: Vertiginidae) recogidas en la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva 92/43/CEE). Ambas especies se encuentran también incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE, Real Decreto 139/2011). Existen muy pocos datos sobre ambas especies en la península ibérica, referentes tanto a localidades donde se haya constatado su presencia en las últimas décadas, como al estudio del estado de conservación de su hábitat y de sus poblaciones (GÓMEZ & MADEIRA, 2012a; GÓMEZ & MADEIRA, 2012b). Su inclusión en la Directiva Hábitats ha estimulado estudios recientes dirigidos a conocer su distribución en diferentes países europeos (BERAN, 2006; DRAKE, 1999; FEHÉR, 2009; MANGANELLI ET AL., 2001; MOORKENS & GAYNOR, 2003; PROSCHWITZ, 2003; SÓLYMOS, FEHÉR & VARGA, 2006; KSIAZKIEWICZ, 2009;

SYSOEV & SCHILEYKO, 2009; LIPINSKA, GOLAB & CMIEL, 2011), así como en la península ibérica (ROBLES, 1991; GÓMEZ-MOLINER ET AL., 2001; MARTÍNEZ-ORTÍ & ROBLES, 2003; GÓMEZ-MOLINER ET AL., 2010; MARTÍNEZ-ORTÍ, LÓPEZ-ALABAU & ARCO, 2010; MARTÍNEZ-ORTÍ, 2011; MARTÍNEZ-ORTÍ, PÉREZ & LÓPEZ-ALABAU, 2013; QUINONERO-SALGADO, 2019). Atendiendo a los datos publicados hasta el momento, el sistema lacustre del Estany de Banyoles constituye uno de los mejores enclaves, dentro de la península ibérica, para la conservación de *V. moulinsiana* y *V. angustior* (MADEIRA ET AL., 2017).

V. moulinsiana y *V. angustior* son especies que viven entre uno y tres años (MYZYK, 2011). Varios estudios recientes han contribuido a conocer mejor algunos aspectos de su ciclo biológico, comportamiento y tasa reproductora, así como sobre sus requerimientos ecológicos (MYZYK, 2011; JANKOWIAK & BERNARD, 2013; VABROVÁ ET AL., 2009; KSIAZKIEWICZ-PARULSKA, 2018; KSIAZKIEWICZ-PARULSKA, PAWLAK & GOLDYN, 2018). Las condiciones de hábitat que requieren ambas especies son esencialmente de transición entre terrestres y acuáticas y la pérdida de las poblaciones se puede producir muy rápidamente si las condiciones del medio dejan de ser adecuadas. Los requisitos específicos en cuanto a las condiciones hidrogeológicas que precisan y los microhábitats que ocupan, son rigurosos y diferentes para ambas especies (JANKOWIAK &

BERNARD, 2013). Sin embargo, tanto *V. angustior* como *V. moulinsiana* son muy sensibles a los cambios en el drenaje y a la perturbación y fragmentación de su hábitat, siendo estas, las principales causas de la significativa disminución de sus poblaciones en las últimas décadas y de su protección en virtud del anexo II de la Directiva de Hábitats y el Libro Rojo de Invertebrados de España.

La Directiva Hábitats resalta la necesidad de realizar una vigilancia periódica de las especies y hábitats de interés comunitario, con el fin de poder establecer el estado de conservación que presentan y determinar la eficacia de los planes de gestión aplicados sobre ellas. Dentro del proyecto LIFE Potamo Fauna [(LIFE12NAT/ES/001091) (periodo 2014-2017)], se desarrollaron diferentes actividades de estudio y seguimiento de las poblaciones de ambos microgasterópodos en el espacio natural protegido del Estany de Banyoles (ENEB), con el fin de ampliar su área de ocupación, y de conservar sus poblaciones a largo plazo. Uno de los primeros objetivos que se abordó dentro de este proyecto, consistió en elaborar un protocolo de seguimiento de las poblaciones de ambos microgasterópodos. La metodología propuesta en este protocolo se basa en las propuestas desarrolladas por KILLEEN & MOORKENS (2003) y MOORKENS & KILLEEN (2011) para el seguimiento de estas especies del género *Vertigo* en las islas británicas, pero adaptándolo a la península ibérica, de acuerdo a los resultados obtenidos para ambas especies en los muestreos realizados en el ENEB durante los años 2014-2017.

Este protocolo ofrece un modelo de muestreo de las especies *V. moulinsiana* y *V. angustior* que permitirá la evaluación del estado de conservación de sus poblaciones mediante una metodología estandarizada. Incluye el estudio de las poblaciones de *Vertigo* (determinación del área de ocupación de la especie y estudio de su densidad) y de su hábitat (especies de vegetación predominantes, grado de cobertura y altura, así como el nivel de humedad del suelo). Su principal interés radica en que podrá ser utili-

zado, íntegra o parcialmente (dependiendo de las características de cada población y de la extensión de hábitat adecuado) en otros lugares de la península ibérica donde habite alguna de estas especies.

METODOLOGÍA

1. Equipamiento

El equipamiento necesario para realizar el trabajo es el siguiente:

Mapa de vegetación y ortofotos de la zona de estudio.

Mapa de la distribución de las poblaciones conocidas de ambas especies en el área de estudio.

Una bandeja de plástico blanco de 50 x 40 cm de superficie, y no menos 3 cm de profundidad.

Un GPS.

Cinta métrica de 50m de longitud mínima para medir la distancia de los transectos y la altura de la vegetación.

Cámara digital.

Lupa de mano.

Vara o palo para agitar la vegetación.

Tamices de 5 y de 0,5 mm de luz de malla.

Tubos de muestreo para recoger los animales si fuese preciso.

Pinzas blandas de acero, apropiadas para la recolección de invertebrados.

Bolsas para recoger la hojarasca en el caso de que fuese necesario.

2. Época de muestreos y condiciones meteorológicas

El estudio de los *Vertigo* puede hacerse en cualquier mes del año. Pero el seguimiento debe hacerse cuando los adultos son abundantes y, a ser posible, cuando los juveniles también están presentes, lo que permite analizar tasas de reproducción. De acuerdo a lo publicado en otras regiones, esto ocurre desde la primavera tardía al verano tardío en *V. angustior* y en verano tardío y otoño en *V. moulinsiana*, siempre antes de que tenga lugar la primera helada o de que la vegetación herbácea se colapse (MOORKENS & KILLEEN, 2011). Estos

datos también se corresponden con los resultados obtenidos en los trabajos de prospección realizados en el ENEB. Así, consideramos que los muestreos deben hacerse entre abril y noviembre (ambos inclusive) en condiciones que no sean excesivamente húmedas. Dentro de este periodo, los animales están activos y es donde hemos observado que tiene lugar la reproducción.

Se deben evitar condiciones de lluvia, mucha humedad y fuerte viento. En condiciones de lluvia, humedad o de rocío es más difícil separar los caracoles de la vegetación, ya que están pegados a ella por la tensión superficial de la película de agua. Además, la hojarasca está más apelmazada, las hojas pueden haber sido lavadas y los caracoles arrastrados a la base de la vegetación; por otro lado, el tamizado de la hojarasca se dificulta ostensiblemente. Además, los caracoles se adhieren con mayor facilidad a la ropa húmeda del muestreador. Por último, el viento puede hacer caer los caracoles al suelo desde las partes altas de la vegetación, lo que hace que el método de muestreo propuesto pierda efectividad.

3. Niveles de muestreo

Los niveles de muestreo que se relacionan a continuación se basan en las directrices de seguimiento de las especies de *Vertigo* propuestas por KILLEEN & MOORKENS (2003) y MOORKENS & KILLEEN (2011).

3.1. Muestreo inicial (nivel 0). Determinación del área de ocupación

La primera labor a realizar consiste en determinar el área de ocupación de cada especie y caracterizar su hábitat dentro del humedal a estudiar. Para ello, es necesario determinar los lugares con presencia o ausencia de cada especie en zonas de hábitat propicio. Además, este primer muestreo persigue determinar la abundancia relativa de cada especie en los diferentes enclaves de su área de ocupación.

En el caso del ENEB, la vegetación preferente que ocupan estas especies pertenece a la comunidad vegetal dominada por la masiega [*Cladium mariscus* (L.) Pohl], encuadrada dentro del hábitat 7210: Áreas pantanosas calcáreas

con *Cladium mariscus*. Algunos de los masegares extensos son prácticamente monoespecíficos, pero lo más frecuente en este lago, es que la masiega se mezcle con carrizos [*Phragmites australis* (Cav.) Trin ex. Steudel], con ciperáceas de menor porte (*Carex spp.*) o con otras especies propias de humedales.

3.2. Muestreo cuantitativo (Nivel 1).

Estima de densidades de población

De acuerdo a la información obtenida en los muestreos iniciales, se seleccionarán y delimitarán las áreas o parcelas en el entorno del humedal que serán evaluadas y donde se realizará un monitoreo cuantitativo completo en cada punto de muestreo (en el ENEB, por ejemplo, las manchas de masiega y las zonas con *Carex spp.*). Para su delimitación se emplearán ortofotos detalladas de la zona que nos permitirán inferir el tamaño del área de estudio al comienzo del trabajo.

Estos polígonos representarán el macro-hábitat y estarán constituidos por zonas con presencia de hábitat adecuado para cada especie en estudio. Hay que tener en cuenta que *Vertigo angustior* y *V. moulinsiana* apenas superan los 2 mm de tamaño, por lo que cualquier pequeño cambio topográfico o de humedad puede resultar muy significativo para ellas. Ello conlleva que dentro de unos pocos metros cuadrados de hábitat pueden llegar a estar presentes un hábitat óptimo, subóptimo e inadecuado. La mayoría de los polígonos elegidos serán, por su naturaleza, heterogéneos, por lo que dentro de ellos se realizará una demarcación de los hábitats considerados adecuados e inadecuados para cada especie señalando las áreas de cambio significativo, pudiendo clasificarlos en cinco categorías diferentes: mayormente óptimo (A), entre óptimo y subóptimo (A-B), mayormente sub-óptimo (B), entre subóptimo y no apto (B-C), e inadecuado (C). Esta clasificación se explica en el apartado referente a la caracterización del hábitat (sección 5) y deberá ser descrita al inicio del estudio de cada área en evaluación.

Atendiendo a los trabajos publicados hasta el momento, los transectos constituyen la técnica más adecuada

Figura 1. Ejemplo de caracterización del hábitat en un transecto prospectado para *V. moulinsiana*.
 Figure 1. Example of habitat characterization in a surveyed transect for *V. moulinsiana*.

para hacer un seguimiento de las condiciones del hábitat y de las poblaciones de caracoles a lo largo de años sucesivos. En consecuencia, dentro de estos polígonos de hábitat adecuado así definidos, y siempre que su tamaño lo permita, se delimitarán transectos lineales permanentes en las zonas con mejor hábitat y en lugares fácilmente accesibles y de fácil localización. Dichos transectos serán marcados de forma precisa, con el fin de poder repetir los muestreos en años sucesivos, y poder así hacer una evaluación continuada del estado de las poblaciones y del hábitat.

En cada transecto se indicará la extensión y descripción detallada de los segmentos conteniendo cada tipo de hábitat (óptimo, subóptimo e inadecuado) para cada una de las especies, definiendo la vegetación propia de cada segmento, y su nivel de humedad (Figura 1).

3.3. Muestreo periódico (Nivel 2)

Una vez definidos los transectos y los puntos de muestreo, se realizarán

seguimientos periódicos en ellos, como mínimo con una frecuencia anual. De acuerdo con las recomendaciones del Artículo 17 de la Directiva Hábitats (European Commission, 2006), estos muestreos anuales se deberán efectuar durante 5 años. Tras este periodo, y en el caso de que las evaluaciones resulten positivas, se volverá a realizar una revisión de las zonas cada seis años. En el caso de polígonos de vegetación cuya evaluación resulte desfavorable, en los que se hayan efectuado medidas de gestión enfocadas a favorecer el asentamiento de estas especies de *Vertigo*, se repetirá la evaluación una vez que se adopten las medidas de gestión y se mantendrá hasta que se vuelvan a restablecer los valores favorables para dichas poblaciones.

La combinación y comparativa de los datos obtenidos a partir de los muestreos de nivel 1 y nivel 2 permitirá asignar a cada lugar una categoría de estado de conservación y permitirá evaluar si cada sitio/población presenta

unas condiciones favorables. Las categorías en las que se divide la evaluación del estado de conservación se detallan en la sección 9.

4. Selección del tipo de muestreo

Los transectos así definidos, se suplementarán con muestreos puntuales en zonas de extensión de hábitat muy reducida o de difícil acceso. De acuerdo con MOORKENS & KILLEEN (2011), en este protocolo se plantean 3 tipos de muestreo diferentes, en función de las características de cada una de las manchas de vegetación consideradas.

En todos ellos, se seleccionarán puntos de muestreo, en los que cada muestreo implicará la realización de tres réplicas. Ello permitirá obtener unos valores más representativos de la densidad media en dos especies cuya abundancia puede variar considerablemente en unos pocos metros, incluso cuando el hábitat es homogéneo.

4.1. Puntos de muestreo semipermanente (PMS) a lo largo de un transecto en áreas representativas para cada especie

Cuando la extensión de un hábitat homogéneo es relativamente extensa, pero presenta un acceso difícil por lo que, en ocasiones, pueda resultar complicado muestrear exactamente el mismo punto, se habla de Puntos de muestreo semipermanentes (PMS), es decir, muestreos que se mantienen en el mismo lugar a menos que resulte imposible el acceso al mismo y/o se vean alterados por factores externos, como por ejemplo, que hayan sido modificados por la fauna local o por factores antrópicos. En estos casos, se puede sustituir por un nuevo PMS cercano y representativo del lugar elegido en un principio (en cuanto a tipo de hábitat y densidad poblacional).

Dentro del polígono que conforma cada una de las manchas elegidas para ejecutar el seguimiento, se realizarán transectos (T). La longitud de estos transectos será acorde al área del polígono (10m, 50m, 100m o más). La disposición de los transectos dependerá de la forma de la mancha de vegetación (lineal, acodado, perpendiculares, etc.). En la

mayoría de los casos se podrá trazar una línea imaginaria a lo largo de la mancha a partir de la cual establecer los puntos de muestreo perpendiculares a dicha línea. Se identificarán debidamente los puntos de inicio y fin de cada transecto para seguimientos futuros (GPS, fotografía, marcas, etc.) y para evaluar cambios de tamaño en la mancha de vegetación a lo largo del tiempo de seguimiento. A lo largo de ese transecto se tomarán puntos de muestreo semipermanentes (PMS), bien localizados (mediante GPS y/o marcas en vegetación aleadaña), tomando nota de la distancia en metros desde el punto de inicio del transecto (para seguimientos en años posteriores), y uniformemente espaciados entre sí 2m, 5m o 10m en función de la longitud de transecto y del área del polígono. Como mínimo se tomarán 3 PMS en cada transecto (con tres réplicas en cada PMS), que corresponderán al inicio, final y punto medio de la mancha de vegetación en evaluación, con el fin de comprobar si la especie se encuentra presente a lo largo de toda la extensión de la mancha y en qué densidad, o si por el contrario su presencia se restringe tan solo a una parte de ella.

4.2. Puntos de muestreo permanentes (PMP) a lo largo de un transecto en áreas representativas para cada especie

En otras ocasiones, es posible efectuar los muestreos año tras año, a lo largo de un transecto, exactamente sobre los mismos puntos. Estos se denominan Puntos de Muestreo Permanentes a lo largo de un transecto (PMP). Son zonas muy accesibles y fácilmente delimitables, lo que facilita que se puedan replicar los puntos exactos de muestreo a lo largo de los diferentes años de seguimiento. Dentro del polígono que conforma cada una de las manchas elegidas para ejecutar el seguimiento se realizarán transectos (T), siguiendo el mismo protocolo que el descrito en el apartado anterior (A. Puntos de Muestreo Semipermanentes).

El seguimiento de este tipo de manchas resulta una buena oportunidad para ver la evolución de las poblaciones

Tabla I. Clasificación de las especies vegetales presentes en los hábitats de *Vertigo* (Clase I, más favorables; Clase III, menos favorables).

Table I. Classification of plant species in Vertigo habitats (Class I, more favourable; Class III, less favourable).

Clase I	Clase II
<i>Cladium mariscus</i>	<i>Phragmites australis</i>
<i>Carex riparia</i>	<i>Thypha latifolia</i>
<i>Carex pseudocyperus</i>	<i>Scirpoides holoschoenus</i>
<i>Carex pendula</i>	<i>Juncus subnodulosus</i>
<i>Carex vulpina</i>	<i>Iris pseudacorus</i>
<i>Carex acutiformis</i>	Clase III
<i>Carex elata</i>	El resto de especies

en áreas donde se realizan intervenciones periódicas sobre el hábitat que ocupan estas especies, con el fin de evaluar cómo afectan a las poblaciones de ambas especies de *Vertigo*.

4.3. Muestreos puntuales (PUNT).

En aquellos lugares donde la mancha de hábitat adecuado sea de pequeñas dimensiones o fragmentado, se hará un muestreo puntual (PUNT). Si la extensión de la mancha de vegetación lo permite, se harán más de un punto de muestreo (PM). Si por el contrario es una mancha muy reducida se tomará un único punto. En cada punto de muestreo, se tomarán siempre tres réplicas. En el ENEB, este tipo de muestreos resulta apropiado para realizar un seguimiento en un hábitat muy fragmentado, con manchas de vegetación muy reducidas y separadas entre sí, donde lo más apropiado es realizar seguimientos puntuales para ver la evolución de los núcleos poblacionales detectados en algunos puntos. También es el tipo de muestreo adecuado para hacer un seguimiento de una zona concreta de especial interés, como zonas donde hay una abundancia elevada de alguna especie de *Vertigo*, o áreas concretas donde se ha aplicado alguna medida de gestión.

5. Caracterización del hábitat

El tipo de hábitat que corresponde a cada uno de los puntos de muestreo en

cada transecto y a los muestreos puntuales, quedará definido durante los muestreos de Nivel I en función de la vegetación predominante y el grado de humedad del suelo, siguiendo las indicaciones de MOORKENS & KILLEEN (2011). En los seguimientos periódicos que se realicen posteriormente (Nivel II) se anotarán los cambios significativos en estos parámetros que puedan afectar a las poblaciones.

5.1. Vegetación

Se identificarán la especie de planta dominante, y las principales plantas acompañantes, en orden de abundancia.

En el caso de *V. moulinsiana* se determinará a qué clase de vegetación pertenece el punto en estudio, desde la más favorable (Clase I) a la más desfavorable (Clase III) en función de la planta dominante.

En el caso de *V. angustior*, podemos diferenciar dos tipos de hábitat diferentes. En el primero de ellos, el tipo de vegetación coincide con *V. moulinsiana* (Tabla I), pero el parámetro medible se centrará principalmente en la estructura de la vegetación. Esta estructura debe aportar un microhábitat que proporcione unas condiciones adecuadas dentro de los 5-6 cm basales, con hojarasca y/o vegetación caída, que asegure el refugio de los animales. En el segundo de los hábitats, la presencia de la *V. angustior* no es dependiente de la presencia de este tipo de vegetación.

Éste corresponde a bosques húmedos, no demasiado frondosos y periódicamente encharcados por el ascenso del nivel freático, en ocasiones, en combinación con el agua de lluvia y con suficiente hojarasca sobre el sustrato para asegurar la presencia de humedad y refugio para la especie.

Además, se medirá la altura de los principales componentes de la vegetación con el fin de tener en cuenta también esta variable en la evaluación del estado de conservación de las especies. Hay que tener en cuenta que la siega de la vegetación o el pastoreo intensivo puede actuar como un factor negativo en la densidad de las mismas, sobre todo en el caso de *V. moulinsiana*, especie claramente trepadora (DRAKE, 1999). En condiciones de alta humedad *V. angustior* puede trepar también por los tallos de la vegetación viva o muerta, elevándose hasta unos 10-15 cm del suelo (MOORKENS & GAYNOR, 2003). Sin embargo, este comportamiento trepador es menos usual que en *V. moulinsiana*, lo que permite una coexistencia o una segregación espacial entre ambas especies.

5.2. Humedad

Siguiendo la propuesta de KILLEEN & MOORKENS (2003), los niveles de humedad del sustrato se deben registrar en una escala de 1 a 5 en cada punto de muestreo:

1. Seco al contacto con la mano;
2. Húmedo al tacto;
3. El agua asoma bajo leve presión;
4. Inundado <5 cm;
5. Inundado >5cm.

Para *V. moulinsiana* se consideraran óptimos los niveles entre 2-4, mientras que para *V. angustior* serán óptimos los niveles 2-3.

En cada transecto se indicará la extensión y descripción detallada de los segmentos conteniendo cada tipo de hábitat (óptimo, subóptimo e inadecuado) para cada una de las especies, definiendo la vegetación propia de cada segmento, y su nivel de humedad (Figura 1).

6. Cuantificación de la población

A lo largo de los diferentes puntos de muestreo de cada transecto y en los

muestreos puntuales dentro de cada polígono de vegetación, se estimará la abundancia relativa de cada especie. Se utilizarán diferentes métodos en función del nivel de muestreo y en función de la especie en estudio, siguiendo las indicaciones de KILLEEN & MOORKENS (2003) para *V. moulinsiana* and KILLEEN (2013) para *V. angustior*.

6.1. Muestreos Iniciales, Nivel 0

En cada polígono se procederá a definir de una manera sistematizada las zonas de microhábitat adecuado, donde se realizará la búsqueda de los ejemplares de *V. angustior* y *V. moulinsiana*, con el fin de confirmar su presencia o ausencia.

V. angustior podrá ser identificado directamente *in situ*, recogiendo hojarasca del suelo e identificándolo a ojo. En los puntos positivos para la especie se recogerá una superficie de hojarasca no compactada equivalente a 0,25 x 0,25m. Cada muestra se tamizará con dos tamices de 5 y de 0,5 mm de luz de malla, respectivamente. El primero permitirá retener los fragmentos más gruesos de hojarasca y la fauna de mayor tamaño, mientras que el segundo retendrá los ejemplares de *V. angustior*. Se analizará *in situ* el material obtenido y se asignará una categoría de abundancia aplicando el criterio de experto (densidad baja, media, alta), en función de la comparativa con el resto de lugares muestreados. En sustratos muy húmedos o con tiempo atmosférico lluvioso será necesario extraer muestras de hojarasca del suelo, para secarlas, tamizarlas y hacer su identificación y recuento en el laboratorio. Se prestará especial cuidado en evitar la muerte de los caracoles por deshidratación, con el fin de poder retornarlos al medio.

En el caso de *V. moulinsiana*, la especie podrá ser identificada directamente *in situ*, mediante la búsqueda de los ejemplares trepando por los tallos. Sin embargo, para realizar una estimación aproximada de abundancia se utilizará el método de agitación de la vegetación. Para ello se sostendrá una bandeja de plástico blanco de superficie conocida (0,1 m²) cerca de la base de la vegetación. Se doblará la vegetación sobre la

Tabla II. Evaluación del estado de conservación de las poblaciones de *Vertigo* en el polígono *n*. (IIa para *V. moulinsiana*, IIb para *V. angustior*). Las diferencias entre ambas tablas se deben a los requerimientos específicos de evaluación para cada especie.

Table II. Assessment of conservation status of *Vertigo* populations in the *n* area (IIa for *V. moulinsiana*, IIb for *V. angustior*). Differences between both tables (a and b) are due to the specific evaluation requirements to each species.

	Indicador	Objetivo de conservación definido para esta mancha de vegetación	Resultado de los muestreos	Cumple el objetivo (Pasa) No cumple el objetivo (Falla)
IIa (<i>V. moulinsiana</i>)	Presencia/ausencia (En el transecto <i>n</i>)	Nº de puntos en los que se considera que debe estar presente la especie (% hábitat)	Nº de puntos en los que está presente	Pasa/Falla
	Abundancia (En el transecto <i>n</i>)	Densidad de ejemplares que se marca como objetivo en los diferentes puntos a lo largo del transecto o al menos en un porcentaje de los mismos.	Nº de muestras con la densidad de individuos propuesta como objetivo	Pasa/Falla
	Presencia/ausencia (Muestreos puntuales)	Nº de puntos en los que se considera que debe estar presente (% hábitat)	Nº de puntos en los que está presente	Pasa/Falla
IIb (<i>V. angustior</i>)	Presencia/ausencia (En el transecto <i>n</i>)	Nº de puntos en los que se considera que debe estar presente la especie (% hábitat)	Nº de puntos en los que está presente	Pasa/Falla
	Presencia/ausencia (Muestreos puntuales)	Nº de puntos en los que se considera que debe estar presente (% hábitat)	Nº de puntos en los que está presente	Pasa/Falla

bandeja y se agitará vigorosamente. Será preciso anotar si la especie está presente o no y asignar una categoría de abundancia de acuerdo al criterio de experto (densidad baja, media alta), en función de la comparativa con el resto de lugares muestreados. Si se trata de un punto de muestreo con una gran densidad de vegetación caída en descomposición (tallos de *Cladium mariscus*, *Phragmites australis*, etc.), antes de agitar la vegetación en pie, se introducirá la bandeja debajo de la capa de tallos muertos al nivel del suelo y se agitará vigorosamente dicha capa basal con el fin de recoger los ejemplares refugiados en esta zona.

6.2. Muestreos Nivel 1 y Nivel 2

Para la especie *V. moulinsiana*, a lo largo del transecto o en los muestreos puntuales se colocará una bandeja de

polietileno (0,1 m²) en la base de la vegetación. Se doblará una franja de vegetación de 0,5 m de ancho sobre la bandeja y se agitará vigorosamente no menos de 10 segundos para desprender los caracoles adheridos. En este caso no se tomarán muestras de la hojarasca húmeda del suelo.

Se retirarán los residuos vegetales que hayan caído, asegurándonos que no presentan ningún caracol adherido y se transferirá la muestra a una bandeja de plástico más pequeña y cómoda para realizar el conteo de los ejemplares. También se pueden introducir en un recipiente con vegetación para proceder a su conteo en el laboratorio, siempre y cuando se asegure que los animales se mantendrán vivos durante todo el proceso y luego serán devueltos a su lugar de origen.

En el caso de *V. angustior*, a lo largo del transecto o en los muestreos puntuales, se tomarán muestras de hojarasca no compactada y/o restos de tallos y vegetación caída en descomposición (una superficie equivalente a 0,25x0,25m), evitando el suelo subyacente encharcado.

Si la muestra está seca, se tamizará directamente, empleando dos tamices de 5 y de 0,5mm de malla, respectivamente. El primero permitirá retener los restos de vegetación y la fauna de mayor tamaño, mientras que el segundo retendrá los ejemplares de *V. angustior*. Los ejemplares se transferirán a una bandeja de plástico donde se separarán de los fragmentos de tierra finos y los microcaracoles se contabilizarán *in situ* para ser devueltos posteriormente en el mismo punto. En sustratos muy húmedos o con tiempo atmosférico lluvioso será necesario extraer muestras del suelo, para secarlas, extendiéndolas sobre papel de filtro absorbente, tamizarlas y hacer su identificación y recuento en el laboratorio.

Los muestreos de Nivel 1 deben ser realizados por un especialista con experiencia en las prospecciones de estas especies. Se contabilizarán todos los ejemplares de *V. moulinsiana* y *V. angustior*, separando juveniles y adultos. La variación en el número de juveniles entre los diferentes puntos y transectos nos permitirá evaluar las diferencias existentes entre las diferentes áreas en función de los factores ambientales que predominan en cada una de ellas, relacionando reproducción con el hábitat.

Los muestreos de nivel 2 se realizarán igual que los de nivel 1, pero se prolongarán durante sucesivos años y se compararán los resultados de densidad con los obtenidos previamente, de tal forma que la comparativa entre los diferentes muestreos nos permitirá evaluar el estado y evolución de cada una de las poblaciones, tal y como se especifica en la sección 9.

7. Área de ocupación

Según las experiencias previas llevadas a cabo, el tamaño de población no

puede ser tomado como un único parámetro fundamental en la evaluación del estado de conservación de las poblaciones de las especies de *Vertigo*, debido a las oscilaciones poblacionales tan acusadas que pueden sufrir en periodos muy breves de tiempo, lo que podría estar magnificando el tamaño de la población si se atiende sólo a ese criterio. Por ello, para estas especies se debe usar la extensión del hábitat adecuado como una medida indirecta del tamaño poblacional. Para ello, se realizará una cuantificación de la extensión del hábitat en función de su grado de adecuación para la especie, desde óptimo hasta inadecuado. De acuerdo con la metodología propuesta por el National Parks and Wildlife Service de Irlanda (NPWS, 2013), los parches de hábitat se asignarán a una de las siguientes tres categorías: A óptimo, B sub-óptimo y C inadecuado.

7.1. Hábitat óptimo

Es aquél en el que la especie en estudio habita en una gran proporción del hábitat. (ocupa una media del 50% de la mancha de vegetación en estudio).

En el caso de *Vertigo moulinsiana* incluirá una alta presencia de especies dominantes pertenecientes a la Clase I (Tabla I), tales como *Cladium mariscus*, puede que intercalados de *Phragmites australis* y/o amplias extensiones de *Carex spp* intercalados con *Iris pseudacorus* L. y/o *Juncus subnodulosus* Schrank, de al menos 60 cm de altura. El suelo es lo suficientemente húmedo como para que el agua ascienda y rodee las botas del muestreador bajo ligera presión.

En el caso de *Vertigo angustior* incluirá la presencia de una gruesa capa de hojarasca muerta y/o tallos caídos de diversas ciperáceas en descomposición pertenecientes a la Clase I (*Cladium mariscus*, *Phragmites australis*, *Carex sp*) sobre el suelo húmedo, permeable y no sujeto a inundaciones. Esta capa de materia orgánica debe mantener unas condiciones adecuadas de hábitat dentro de los 5-6 cm basales, dependiendo de las condiciones hídricas del suelo. Son preferibles las zonas abiertas, no muy sombrías. También puede apa-

Tabla III. Evaluación del estado de conservación del hábitat para las especies de *Vertigo* en el polígono n. (IIIa para *V. moulinsiana*, IIIb para *V. angustior*). Las diferencias entre ambas tablas se deben a los requerimientos específicos de evaluación para cada especie.

Table III. Assessment of the habitat conservation status for *Vertigo* species in the n area (IIIa for *V. moulinsiana*, IIIb for *V. angustior*). Differences between both tables (a and b) are due to the specific evaluation requirements to each species.

	Indicador	Objetivo de conservación definido para esta mancha de vegetación	Resultado de los muestreos	Cumple el objetivo (Pasa) No cumple el objetivo (Falla)
IIIa (<i>V. moulinsiana</i>)	Extensión del hábitat (En el transecto n)	% de puntos a lo largo del transecto que deben estar dominados por vegetación de las clases más favorables	% de puntos a lo largo del transecto que están dominados por vegetación de las clases más favorables	Pasa/Falla
	Calidad del hábitat (En el transecto n)	% de puntos a lo largo del transecto que deben estar dominados por los niveles de humedad más favorables para la especie	% de puntos a lo largo del transecto que están dominados por los niveles de humedad más favorables para la especie	Pasa/Falla
	Calidad del hábitat & extensión (Muestreos puntuales)	% de puntos que deben estar dominados por vegetación y los niveles de humedad más favorables para la especie	% de puntos a lo largo del transecto que están dominados por la vegetación y los niveles de humedad más favorables para la especie	Pasa/Falla
IIIb (<i>V. angustior</i>)	Extensión del hábitat (En el transecto n)	% de puntos o metros a lo largo del transecto que deberían presentar un microhábitat óptimo para la especie	% de puntos a lo largo del transecto que están dominados por vegetación de las clases más favorables	Pasa/Falla
	Calidad del hábitat (En el transecto n)	% de puntos o metros a lo largo del transecto que deberían estar dominados por los niveles de humedad más favorables para la especie (2-3; 2-4)	% de puntos a lo largo del transecto que están dominados por los niveles de humedad más favorables para la especie	Pasa/Falla
	Calidad del hábitat & extensión (Muestreos puntuales)	% de puntos que deberían presentar un microhábitat adecuado y los niveles de humedad más favorables para la especie	% de puntos a lo largo del transecto que presentan un microhábitat adecuado y los niveles de humedad más favorables para la especie	Pasa/Falla

recer con vegetación herbácea alta pero no densa. Será conveniente la presencia de altibajos del terreno para proporcionar nichos adecuados en condiciones extremas de sequía y de encharcamiento.

7.2. Hábitat subóptimo

Cuando hay parches de vegetación y condiciones que permiten la existencia

de las especies (ocupa una media del 10% de la mancha de vegetación en estudio).

En el caso de *Vertigo moulinsiana* un ejemplo puede ser un terreno demasiado húmedo, pero con pequeñas matas que emergen del agua, o vegetación que en condiciones normales no es utilizada por la especie (*Scirpoides holo-*

Código de la actividad	Tipo de actividad	Localización (Dentro/Fuera de la mancha)	Influencia (Negativa/Positiva)	Área afectada

Figura 2. Formulario de evaluación de las perspectivas de futuro en el polígono n.
 Figure 2. Assessment form for future prospects in the n polygon.

choenus, *Juncus subnodulosus*, *Iris pseudacorus*), pero que bajo ciertas condiciones (sequía o inundación) sí son utilizadas. O zonas secas con pequeños huecos más húmedos donde la especie habita.

En el caso de *Vertigo angustior* por ejemplo, territorios muy húmedos o muy secos con pequeñas zonas o laderas de transición.

7.3. Hábitat inadecuado

Áreas donde la combinación entre la vegetación y las condiciones hídricas están más allá del rango de tolerancia de las especies, por ejemplo zonas donde la roca madre está muy cerca de la superficie, zonas de siega intensiva, incendios, o zonas con excesivo pastoreo o fertilizantes.

Estos hábitats no son uniformes, por lo que se establecerá una categoría de polígonos de 5 clases de hábitat: A; A-B; B; B-C; C. El tamaño de la población se estimará basándose en una media del 50% de ocupación en A; 20% en A-B; 10% en B; y 1% en B-C y C. En ríos, acequias o canales, se calculará como la longitud del río por la anchura de hábitat adecuado, analizado *in situ* o mediante ortofotos.

8. Evaluación del estado de conservación de las especies *V. moulinsiana* y *V. angustior*

En el año 2006 el Centro Temático Europeo para la Conservación de la Naturaleza (ETCNC) en colaboración

con los Estados miembros representados en el Grupo de Trabajo Científico de la Directiva Hábitats puso en marcha la elaboración de un formato estándar para realizar la evaluación del estado de conservación de las poblaciones de *Vertigo* recogidas en la Directiva Hábitats, de manera que los resultados puedan ser comparables entre los estados miembros. En el año 2011 se publicó el formato definitivo (MOORKENS & KILLEEN, 2011), el cual basa la evaluación de las poblaciones en los resultados obtenidos para cuatro parámetros fundamentales relacionados con la población y el hábitat de cada una de las especies: Rango de distribución (área de ocupación cuando hablamos de puntos de muestreo), Población, Hábitat y Perspectivas futuras. Cada parámetro se clasificará como Favorable, Desfavorable-Inadecuado, Desfavorable-Malo o Desconocido. Los valores Favorable, Inadecuado y Malo serán codificados mediante los colores verde, naranja y rojo respetivamente.

Si alguno de los cuatro parámetros (Rango, Población, Hábitat y Perspectivas de Futuro) se evalúa como “rojo”, la evaluación global para la población en estudio también es “rojo”.

Una referencia favorable para el Rango, es aquel en el que el ámbito geográfico considerado y en el que se incluyen todas las variaciones ecológicas significativas para la especie, es lo suficien-

Tabla IV. Principales presiones conocidas en el entorno del Lago Banyoles que pueden afectar a las poblaciones de *V. moulinsiana* y *V. angustior*. (*) presión específica de Laguna Montalt.

Table IV. Main known pressures in the environment of the Banyoles Lake that may affect the populations of V. moulinsiana and V. angustior. () specific pressure for Laguna Montalt.*

Código	Descripción
A02.01	Intensificación agrícola
A03.01	Siega intensiva/ intensificación
A04.01	Pastoreo intensivo
A04.03	Abandono de los sistemas de pastoreo, ausencia de pastoreo*
D01.01	Sendas, pistas, carriles para bicicletas
E01	Zonas urbanas, asentamientos humanos
G01	Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas organizadas
J03.01	Disminución o pérdida de las características específicas de un hábitat
J03.02	Disminución de la conectividad de los hábitats debida a causas antropogénicas
M02.01	Cambios y alteraciones del hábitat

Tabla V. Evaluación general del polígono

Table V. Overall assessment of the polygon.

Atributo			
Población	Favorable	Inadecuado	Malo
Hábitat	Favorable	Inadecuado	Malo
Perspectivas de futuro	Favorable	Inadecuado	Malo
Evaluación general	Favorable	Inadecuado	Malo

temente grande como para asegurar la supervivencia a largo plazo de la especie. Para el parámetro de población se considerará como valor favorable el que se requiere en cada caso para asegurar la supervivencia a largo plazo de la población en estudio. Del mismo modo, la magnitud y calidad del hábitat considerado favorable será aquel que puede asegurar la supervivencia a largo plazo de la especie en cuestión.

La unidad de muestreo para ambas especies serán los transectos y los muestreos puntuales. Estos transectos representarán el hábitat que la especie ocupará generalmente en condiciones normales de estabilidad. Pero para que una población sea sostenible en el tiempo, hay que tener en cuenta que el área que ocupa debe contener nichos o micro-hábitats que en condiciones normales son considerados sub-óptimos,

pero que resultan esenciales para la supervivencia de las especies en condiciones extremas.

Como novedad respecto a los trabajos publicados anteriormente, también se incluirán en la evaluación las principales presiones y amenazas que se ciernen sobre la población en estudio. El impacto de estas presiones y amenazas se utilizarán para determinar las perspectivas de futuro de la población.

Se establece que los valores de referencia para los parámetros de Rango y Población serán aquellos que presentaban las poblaciones en evaluación cuando la Directiva de Hábitats entró en vigor en 1994. Estos parámetros se consideraran favorables cuando los valores sean superiores o al menos iguales a los que presentaban entonces las poblaciones.

Muchas de las poblaciones de *Vertigo* en la península ibérica eran desconoci-

Tabla VI. Interpretación de los resultados obtenidos en los muestreos de las poblaciones de *V. mou-
linsiana*.

Table VI. Interpretation of the results obtained through the surveys for *V. mou-
linsiana* populations.

Condición	Población	Vegetación	Grado de humedad
Favorable	No hay cambios, hay un incremento o no hay un descenso superior al 20% en el área de ocupación de la especie, respecto a la evaluación inicial. No hay cambios, hay un incremento o no hay un descenso superior al 30% la densidad de población, respecto a la evaluación inicial	No hay un reemplazo superior al 20% de las especies dominantes pertenecientes a las clases favorables por especies de clases menos favorables, respecto a la evaluación inicial.	Conserva el 80% del área clasificada entre los niveles 2-4 o 2-5 de humedad (dependiendo del sitio), respecto a la evaluación inicial.
No Favorable	El área de ocupación de la especie ha disminuido entre un 21-40% respecto a la evaluación inicial. La densidad de la población ha disminuido entre un 21-40% respecto a la evaluación inicial.	El reemplazo de las especies dominantes pertenecientes a las clases favorables por especies de clases menos favorables se encuentra entre un 21-49% del área en estudio.	Menos del 80% del área clasificada entre los niveles 2 y 4 de humedad conserva esos mismos niveles de humedad
Empeoramiento	El área de ocupación de la especie ha disminuido >10% desde la última evaluación considerada desfavorable. La densidad de la población ha disminuido >10% desde la última evaluación considerada desfavorable	Ha ocurrido un reemplazo > 10% de las especies dominantes pertenecientes a las clases favorables por especies de clases menos favorables, desde la última evaluación considerada inadecuada	El área clasificada entre los niveles 2 y 4 de humedad ha disminuido >10% desde la última evaluación considerada desfavorable
Mantenimiento	El área de ocupación de la especie ha disminuido <10% desde la última evaluación considerada desfavorable	Ha ocurrido un reemplazo < 10% de las especies dominantes pertenecientes a las clases favorables por especies de clases menos favorables desde la última evaluación considerada inadecuada.	El área clasificada entre los niveles 2 y 4 de humedad ha disminuido <10% desde la última evaluación considerada desfavorable
Recuperación	El área de ocupación de la especie se ha incrementado desde la última evaluación considerada inadecuada. La densidad de la población se ha incrementado desde la última evaluación considerada desfavorable	Las especies dominantes pertenecientes a las clases más favorables se ha incrementado desde la última evaluación considerada desfavorable	Los niveles de humedad se acercan a los niveles observados en la primera evaluación
Parcialmente destruido	El área de ocupación de la especie se ha reducido >40% desde la primera evaluación	Ha ocurrido un reemplazo >40% de las especies dominantes pertenecientes a las clases favorables por especies de clases menos favorables desde la primera evaluación	El área clasificada entre los niveles 2 y 4 de humedad ha disminuido >40% desde la primera evaluación
Destruído	La especie no está presente en el lugar	La composición de la mancha de vegetación no es apta para soportar las poblaciones.	El régimen de humedad es demasiado seco o demasiado húmedo para soportar la especie

Tabla VII. Interpretación de los resultados obtenidos en los muestreos de las poblaciones de *V. angustior*.

Table VII. Interpretation of the results obtained through the surveys for *V. angustior* populations.

Condición	Población	Vegetación	Grado de humedad
Favorable	No hay cambios, hay un incremento o no hay un descenso superior al 20% en el área de ocupación de la especie, respecto a la evaluación inicial. No hay cambios, hay un incremento o no hay un descenso superior al 30% la densidad de población, respecto a la evaluación inicial	No hay una disminución superior al 20% en los puntos de muestreos o metros de transectos con un microhábitat óptimo para la especie, respecto a los valores obtenidos en la evaluación inicial	Conserva el 80% de los puntos o metros de transecto con unos niveles de humedad considerados óptimos para la especie (2-4), respecto a la evaluación inicial
No Favorable	El área de ocupación de la especie ha disminuido entre un 21-40% respecto a la evaluación inicial. La densidad de la población ha disminuido entre un 21-40% respecto a la evaluación inicial.	Hay una disminución entre 21-40% en los puntos de muestreo o metros de transectos con un microhábitat óptimo para la especie, respecto a los valores obtenidos en la evaluación inicial.	Menos del 80% del área clasificada entre los niveles 2 y 4 de humedad conserva esos mismos niveles de humedad
Empeoramiento	El área de ocupación de la especie ha disminuido >10% desde la última evaluación considerada desfavorable. La densidad de la población ha disminuido >10% desde la última evaluación considerada desfavorable	Ha ocurrido una disminución > 10% en los puntos de muestreos o metros de transectos con un microhábitat óptimo para la especie, desde la última evaluación considerada inadecuada	El área clasificada entre los niveles favorables de humedad (2-4) ha disminuido >10% desde la última evaluación considerada desfavorable
Mantenimiento	El área de ocupación de la especie ha disminuido <10% desde la última evaluación considerada desfavorable	Ha ocurrido una disminución < 10% en los puntos de muestreos o metros de transectos con un microhábitat óptimo para la especie, desde la última evaluación considerada inadecuada.	El área clasificada entre los niveles 2 y 4 de humedad ha disminuido <10% desde la última evaluación considerada desfavorable
Recuperación	El área de ocupación de la especie se ha incrementado desde la última evaluación considerada inadecuada. La densidad de la población se ha incrementado desde la última evaluación considerada desfavorable	El porcentaje de puntos de muestreos o metros de transectos con un microhábitat óptimo para la especie se ha incrementado desde la última evaluación considerada desfavorable	Los niveles de humedad se acercan a los niveles observados en la primera evaluación
Parcialmente destruido	El área de ocupación de la especie se ha reducido >40% desde la primera evaluación.	Hay una disminución >40% en los puntos de muestreo o metros de transectos con un microhábitat óptimo para la especie, respecto a los valores obtenidos en la evaluación inicial	El área clasificada entre los niveles 2 y 4 de humedad ha disminuido >40% desde la primera evaluación
Destruído	La especie no está presente en el lugar	La composición y estructura de la mancha de vegetación no es apta para soportar las poblaciones	El régimen de humedad es demasiado seco o demasiado húmedo para soportar la especie

Figura 3. Esquema que integra las actuaciones a desarrollar en función de los resultados obtenidos en los muestreos de *V. moulinsiana*, años 1-3.

Figure 3. Scheme integrating the actions to follow survey results for *V. moulinsiana*, years 1-3.

dos en 1994, incluidas las del Lago Banyoles. Los registros más antiguos se basan en listas de especies y registros individuales, sin ningún tipo de descripción acerca de las características y extensión del hábitat que ocupaban entonces. Por lo tanto, los valores de referencia favorables para los parámetros de población y hábitat evaluados se tendrán que basar en los valores adopta-

dos mediante criterio de experto durante los muestreos cuantitativos de Nivel 1. Los datos recopilados año tras año deberán ser comparados con los datos de referencia tomados inicialmente al comienzo del estudio o con los datos de años anteriores, en el caso de los puntos donde se ha determinado una evaluación desfavorable (Nivel 2). Ello permitirá establecer el estado de

Figura 4. Esquema que integra las actuaciones a desarrollar en función de los resultados obtenidos en los muestreos de *V. moulinsiana*, para aquellos sitios que presentan condiciones favorables.
 Figure 4. Scheme integrating the actions to follow based on the results obtained in *V. moulinsiana* surveys, for sites presenting favorable conditions .

conservación de las diferentes poblaciones cada año.

En este protocolo, los objetivos de conservación para la Población, el Hábitat y las Perspectivas de futuro de las diferentes especies serán establecidas y evaluadas para cada transecto y punto de muestreo. Los datos obtenidos para cada evaluación individual podrán ser empleados posteriormente para realizar una evaluación global.

8.1. Evaluación de la población

La población de cada una de las especies en cada polígono será evaluada mediante la presencia/ausencia y/o número de individuos a nivel de tran-

secto y en los muestreos puntuales (PUNT).

A nivel transecto, se establecerá como objetivo de conservación el número concreto de puntos que debe presentar la especie a lo largo del transecto (% de puntos positivos) y el número de individuos en cada uno de ellos, los cuales se determinarán mediante criterio de experto. Para los muestreos puntuales en las diferentes manchas también se establecerá como objetivo el número de sitios que deben presentar la especie (% de muestreos puntuales positivos) y densidad en cada uno de ellos, según criterio experto (Tabla IIa y IIb).

Figura 5. Esquema que integra las actuaciones a desarrollar en función de los resultados obtenidos en los muestreos de *V. moulinsiana*, para aquellos sitios que presentan condiciones desfavorables.
 Figure 5. Scheme integrating the actions to follow based on the results obtained in *V. moulinsiana* surveys, for sites presenting unfavorable conditions.

En función del área de ocupación o rango de extensión, se determinará el estado de la población, desde favorable a ina-

decuado (sección 6). El nivel de referencia que se tendrá en cuenta será los valores obtenidos en los muestreos de Nivel 1.

Figura 6. Esquema que integra las actuaciones a desarrollar en función de los resultados obtenidos en los muestreos de *V. angustior*, años 1-3.

Figure 6. Scheme integrating the actions to be taken according to survey results for *V. angustior*, years 1-3.

8.2. Evaluación de hábitat

El hábitat de ambas especies se evaluará mediante los criterios “Extensión del hábitat y “Calidad del hábitat” utilizando como unidades de muestreo los transectos y los muestreos puntuales.

Para la especie *V. moulinsiana*, a nivel transecto, para la Extensión del hábitat, se establecerá como objetivo el número de muestras que deben tener las clases

más favorables, I y II, de vegetación (sección 5). La calidad del hábitat se determinará en función del número de muestras dentro de las clases de humedad del suelo 3-4 o 3-5 dependiendo de la naturaleza del sitio (sección 5), cuyo porcentaje mínimo se establecerá según criterio experto (Tabla IIIa).

Para la especie *V. angustior*, a nivel transecto, se establecerá como objetivo

de conservación el número de puntos que debe presentar la especie a lo largo del transecto (% de puntos positivos en hábitats óptimos y subóptimos), el cual se determinará mediante criterio de experto. Para los muestreos puntuales en las diferentes manchas también se establecerá como objetivo el número de sitios que deban presentar la especie (% de muestreos puntuales) y densidad en cada uno de ellos, según criterio experto (Tabla IIIb). La calidad del hábitat se determinará en función del número de metros a lo largo del transecto que deberían presentar las clases de humedad del suelo 2-3 o 2-4 dependiendo de la naturaleza del sitio (sección 5). El porcentaje mínimo de metros se establecerá según criterio experto (Tabla IIIb).

A nivel de muestreos puntuales, para ambas especies se tendrán en cuenta ambos parámetros y se determinará como objetivo cual es el porcentaje mínimo de muestreos puntuales que deben presentar condiciones favorables para ambos.

Con las dos evaluaciones de la población y el hábitat, los objetivos para cada sitio serán APTO o NO APTO.

8.3. Evaluación de las perspectivas futuras

Las perspectivas de futuro en cada sitio se evaluarán haciendo una lista de las actividades que están influyendo o puedan influir en el lugar de muestreo o sus alrededores y que podría dar lugar a un cambio significativo en la situación de la especie (Figura 2).

Las presiones más importantes detectadas dentro del entorno del Lago Banyoles quedan relacionadas en la Tabla IV, utilizando el listado de referencia de presiones y amenazas elaborado por el Comité de Flora y Fauna Silvestre de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad (CEPNB, 2012).

Se tendrá en cuenta la ubicación de la presión (dentro o fuera del sitio), su influencia (positiva, negativa o neutra), la intensidad de la presión (baja, media o alta) y el número de hectáreas en las que influye o influirá. La combinación de las influencias, tanto positivas como

negativas se sopesarán para evaluar las perspectivas futuras de la población que se catalogará como, verde, ámbar o rojo.

Si no hay impactos significativos previstos y la viabilidad a largo plazo de la población está asegurada, entonces las perspectivas de futuro deben evaluarse como Favorables. Si existe un impacto moderado, las perspectivas de futuro deben evaluarse como Desfavorables-Inadecuadas. Sin embargo, si se han empezado a adoptar medidas de gestión, la intervención puede ser suficiente para justificar una evaluación Favorable. Si hay graves impactos y la viabilidad de la población no está garantizada en el largo plazo, entonces las perspectivas de futuro deben evaluarse como Desfavorable-Malo.

8.4. Evaluación general

La valoración global para cada sitio es una combinación de las evaluaciones de cada atributo. Cuando los tres atributos sean de color verde, la evaluación general será color verde. Si un atributo se evalúa como ámbar, la evaluación general se considerará ámbar, y si un atributo se evalúa como rojo, la evaluación general se considerará rojo (Tabla V).

9. Interpretación de los resultados y respuesta

En las Tablas VI y VII se resumen las diferentes casuísticas posibles para *V. moulinsiana* y *V. angustior*, respectivamente, en función de los resultados obtenidos durante el seguimiento periódico de las especies. Los pasos a seguir en cada caso se resumen en las Figuras 3-5 para *V. moulinsiana* y Figuras 6-8 para *V. angustior*.

Los diferentes factores evaluados en las Tablas VI y VII son independientes uno del otro y no es necesario ni aceptable esperar a que ocurra una disminución de todos ellos antes de iniciar una respuesta. En el momento que uno de los factores considerados cae por debajo del porcentaje estimado como óptimo de acuerdo a los valores estimados o estipulados inicialmente, se puede iniciar una respuesta individual antes de que afecte al resto de factores. Cabe destacar que los descensos porcentuales

Figura 7. Esquema que integra las actuaciones a desarrollar en función de los resultados obtenidos en los muestreos de *V. angustior*, para aquellos sitios que presentan condiciones favorables.
 Figure 7. Scheme integrating the actions to be taken according to the results obtained in *V. angustior* surveys, for sites presenting favorable conditions.

considerados en las Tablas VI y VII son suficientemente amplios y que consideran las variaciones que pueden darse año a año, por lo que en el momento que se detecte que uno de los factores ha alcanzado un valor umbral, es necesario poner en marcha una respuesta inmediata. De todas formas, tal y como se ha explicado en el apartado 3, en cada caso se utilizará el criterio experto para determinar cuál es el umbral del valor óptimo para cada parámetro.

Es importante tener en cuenta que las poblaciones de *Vertigo* tienen un ciclo de vida estimado entre uno y tres años (MYZYK, 2011), por lo que los

cambios a corto plazo que se producen en las condiciones del ambiente en el que habitan pueden influir significativamente en las densidades poblacionales. Ello implica que los tamaños poblacionales pueden variar considerablemente mes a mes y año tras año, por lo que es importante evaluar los resultados de los muestreos en un contexto global, teniendo en cuenta también los valores obtenidos para el resto de variables ambientales evaluadas y responder a los factores desencadenantes del cambio de una manera racional. Las condiciones climáticas estacionales pueden tener un impacto significativo sobre los niveles

Figura 8. Esquema que integra las actuaciones a desarrollar en función de los resultados obtenidos en los muestreos de *V. angustior*, para aquellos sitios que presentan condiciones desfavorables.
 Figure 8. Scheme integrating the actions to be taken according to the results obtained in *V. angustior* surveys, for sites presenting unfavorable conditions.

de población. El tamaño de las poblaciones pueden ser mayores durante las épocas húmedas, mientras que en los

períodos de sequía o durante cambios en la gestión de los sitios, como el aumento de pastoreo o siega, resultan

en niveles de población más bajos. Un año con densidades bajas no debe interpretarse necesariamente como una disminución de la población a largo plazo.

Generalmente, una disminución superior al 40% de cualquiera de los factores determinantes de la evolución del estado de conservación de estas especies tendría que dar lugar a una evaluación no favorable de la población. Si esta disminución persiste en el tiempo o aumenta más del 40% (Categoría Parcialmente destruido), sería necesario consultar con un malacólogo especialista para que determine las causas del declive poblacional y aplique las acciones necesarias para revertir cuanto antes la situación. Cuando la situación

vuelva a ser similar a las condiciones favorables que se midieron en el muestreo inicial, se considerará que la población se ha recuperado.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido posible gracias a la cofinanciación por parte de la Comisión Europea a través del fondo LIFE al proyecto LIFE Potamo Fauna [LIFE12 NAT/ES/01091]. Agradecemos al conjunto del equipo de la Oficina LIFE y en especial a E. Bassols, C. Feo, I. Camós, R. Casadevall y G. Dalmau por su activa asistencia en el trabajo de campo.

BIBLIOGRAFÍA

- BERAN L. 2006. New records of *Vertigo moulinsiana* (Gastropoda: Vertiginidae) and notes on its Distribution and habitats in the Czech Republic. *Malacologica Bohemoslovaca*, 5: 14-17.
- CAMERON R.A.D., COLVILLE B., FALKNER G., HOLYOAK G., HORNING E., KILLEEN I., MOORKENS E., POKRYSZKO B., TATTERSFIELD P., VALOVRTA I. & VON PROSCHWITZ T. 2003. Species accounts for snails of the genus *Vertigo* listed in Annex II of the Habitats Directive: *V. angustior*, *V. genesii*, *V. geyeri* and *V. moulinsiana* (Gastropoda: Vertiginidae). *Heldia*, 5: 151-170.
- CEPNB. 2012. Anejo 3. Listado de referencia de presiones y amenazas. En: *Directrices para la vigilancia y evaluación del estado de conservación de las especies amenazadas y de protección especial*. Comité de Flora y Fauna Silvestres de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Madrid.
- DRAKE C.M. 1999. A review of the status, distribution and habitat requirements of *Vertigo moulinsiana* in England. *Journal of Conchology*, 36: 63-79.
- FEHÉR Z. 2009. Proposed protocol for monitoring *Vertigo* (Mollusca: Gastropoda: Vertiginidae) species in Hungary. *Tentacle*, 17: 21-24.
- GÓMEZ-MOLINER B.J. & MADEIRA M.J. 2012a. *Vertigo angustior*. En W.A.A. *Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 49 pp.
- GÓMEZ-MOLINER B.J. & MADEIRA M.J. 2012b. *Vertigo moulinsiana*. En W.A.A. *Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 53 pp.
- GÓMEZ-MOLINER B.J., MADEIRA M.J., RAZKIN O. & CHUECA L.J. 2010. Delimitación del área ocupada por las especies de moluscos terrestres recogidas en la Directiva Hábitats (*V. moulinsiana* y *V. angustior*) dentro de la zona lacustre del Estany de Banyoles. Informe-memoria inédito. Consorci del Estany de Banyoles. 32 pp.
- GÓMEZ-MOLINER B.J., MORENO D., ROLÁN E., ARAUJO R. & ÁLVAREZ R.M. 2001. Protección de moluscos en el catálogo nacional de especies amenazadas. *Reseñas Malacológicas XI. Sociedad Española de Malacología*. 286 pp.
- JANKOWIAK A. & BERNARD R. 2013. Coexistence or spatial segregation of some *Vertigo* species (Gastropoda: Vertiginidae) in a *Carex* rich fen in central Poland? *Journal of Conchology*, 41 (3): 399-406.
- KILLEEN I.J. 2013. Whorl snails (*Vertigo* spp.) surveillance in Scotland: A condition assessment of the narrow-mouthed whorl snail *Vertigo angustior* in Aberdeenshire. Scottish Natural Heritage Commissioned Report 615, 20 pp.
- KILLEEN I.J. & MOORKENS E.A. 2003. Monitoring Desmoulin's whorl snail, *Vertigo moulinsiana*. Conserving Natura 2000 Rivers Monitoring Series N° 6. English Nature, Peterborough. 34 pp.

- KSIAZKIEWICH Z. 2008. The narrow-mouthed whorl snail *Vertigo angustior* (Pulmonata: Gastropoda: Vertiginidae) – Distribution and habitat disturbance in Northwestern Poland. *Tentacle*, 16: 5-6.
- KSIAZKIEWICZ-PARULSKA Z. 2018. The light-dark cycle of Desmoulin's whorl snail *Vertigo moulinsiana* Dupuy, 1849 (Gastropoda, Pulmonata, Vertiginidae) and its activity patterns at different temperatures. *Animal Biodiversity and Conservation*, 41: 109-115.
- KSIAZKIEWICZ-PARULSKA Z., PAWLAK, K. & GOLDYN, B., 2018. Overwintering of *Vertigo moulinsiana* and *Vertigo angustior* (Mollusca: Gastropoda). *Annales Zoologici Fennici*, 55 (1-3): 115-122.
- LIPINSKA A.M., GOLAB M.J. & CMIEL A.M. 2011. Occurrence of Desmoulin's whorl snail *Vertigo moulinsiana* (Dupuy, 1849) in the Nida wetlands (South Poland) interactive effects of vegetation and soil moisture. *Journal of Conchology*, 40: 537-541.
- MADEIRA M.J., GÓMEZ-MOLINER B.J., CAMPOS M. & POU Q. 2017. Trabajos desarrollados para ejecución de las acciones C.10 (reforzamientos poblacionales de *Vertigo moulinsiana* y *V. angustior*) y D.6 (seguimiento de las especies *V. moulinsiana* y *V. angustior* en los sectores de ejecución de la acción C10). Informe-memoria inédito. Consorci del Estany de Banyoles. 163 pp.
- MANGANELLI G., CIANFANELLI S., BREZZI M. & FAVILLI L. 2001. The distribution and taxonomy of *Vertigo moulinsiana* (Dupuy, 1849) in Italy (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae). *Journal of Conchology*, 37: 267-280.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A. 2011. Informe sobre *Vertigo angustior* el descubrimiento de poblaciones de dos moluscos gasterópodos protegidos: *Vertigo moulinsiana* y *Vertigo angustior* (f. Vertiginidae). Informe-memoria inédito. Museu Valencià d'Història Natural. 9 pp.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A., LÓPEZ-ALABAU A. & ARCO M.C. 2010. Nuevos hallazgos del vertiginídeo *Vertigo angustior* Jeffreys, 1830 (Gastropoda, Pulmonata) en la península ibérica. *Noticiario SEM, Sociedad Española de Malacología*, 54: 50-54.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A., PÉREZ A., & LÓPEZ-ALABAU M.C. 2013. Nuevos hallazgos de poblaciones de *Vertigo moulinsiana* (Dupuy, 1849) (Pulmonata: Vertiginidae) en las provincias de Castellón y Teruel (España). *Noticiario SEM, Sociedad Española de Malacología*, 59: 60-63.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A. & ROBLES F. 2003. Los moluscos continentales de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana, Conselleria de Territori i Habitatge. Colección Biodiversidad 11: 259 pp.
- MOORKENS E.A. & GAYNOR K. 2003. Studies on *Vertigo angustior* at a coastal site in western Ireland. *Heldia*, 5: 125-134.
- MOORKENS E.A. & KILLEEN I.J. 2011. Monitoring and condition assessment of populations of *Vertigo geyeri*, *Vertigo angustior* and *Vertigo moulinsiana* in Ireland. *Irish Wildlife Manuals*, 55. National Parks and Wildlife Service, Department of Arts, Heritage and Gaeltacht, Ireland, 142pp.
- MYZYK S. 2011. Contribution to the biology of ten vertiginid species. *Folia Malacologica*, 19 (2): 55-80.
- PROSCHWITZ T. VON 2003. A review of the distribution, habitat and conservation status of the species of the genus *Vertigo* in Scandinavia (Denmark, Norway and Sweden) (Gastropoda, Pulmonata: Vertiginidae). *Heldia*, 5: 27-50.
- QUINONERO-SALGADO S. 2019. Nueva población de *Vertigo moulinsiana* (Dupuy, 1849) (Gastropoda: Vertiginidae) para Tarragona (España). *Elona, Revista de Malacología Ibérica*, 1: 3-6.
- ROBLES F. 1991. Gasterópodos terrestres de la provincia de Valencia. Revisión bibliográfica y lista de especies. *Iberus*, 9/1-2: 467-481.
- SÓLYMOS P., FEHÉR Z. & VARGA A. 2006. Mollusc conservation in Hungary: rarity, regionality and responsibility. *Tentacle*, 14: 13-14.
- SYSOEV A. & SCHILEYKO A. 2009. Land snails and slugs of Russia and adjacent countries. *Pensoft Series Faunistica*, Sofia, 454 pp.
- VABROVÁ L., HORSÁK M., STEFFEK J. & CEJKA T. 2009. Ecology, distribution and conservation of *Vertigo* species of European importance in Slovakia. *Journal of Conchology*, 40 (1): 61-71.